

Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra: El proceso seguido contra el Sr. Al Hassan ante la CPI.

José Luis HERRERO GARCÍA

LA SITUACIÓN EN AQUEL MOMENTO EN MALI

Mali durante el siglo XIX estuvo bajo control de Francia, como parte de África Occidental Francesa, y en los años sesenta del pasado siglo pasó a ser un Estado independiente, tanto de Francia como de Senegal con el que había formado en 1959 la Federación de Mali.

La República de Malí es un país carente de litoral situado en África occidental, que limita al noroeste con Mauritania, al noreste con Argelia, al suroeste con Senegal y Guinea y al sureste con Níger y Burkina Faso.

Es uno de los países más extensos de África y aparece dividido en ocho regiones (Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, Tombuctú) y un distrito (Bamako) en el que se encuentra la capital del mismo nombre, cada uno administrado por un gobernador. Pertenece a la región del Sahel y se encuentra entre los más pobres y menos desarrollados del mundo, apareciendo clasificado en el puesto 188 de 193 países en el Índice de 2002 del informe de desarrollo humano 2023/2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La situación en Malí, en el año 2012, estuvo marcada por dos acontecimientos interconectados que están en el origen del conflicto armado no internacional. El primero de ellos, la rebelión producida en el norte que comenzó el 17 de enero con un ataque del movimiento rebelde tuareg, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), en una base militar en la ciudad de Menaka, en la región de Gao. Y el segundo, cuando el malestar militar por la falta de apoyo ante tal levantamiento nómada, culminó cuando soldados sublevados, autodenominados Comité Nacional para la Restaura-

ción de la Democracia y el Estado (CNRDR), el 22 de marzo, derrocaron al presidente Amadou Toumani Touré, poco antes de que se celebrasen las elecciones presidenciales, previstas para el 29 de abril.

El MNLA, con apoyo de grupos islámicos, aprovechando la situación de crisis interna, ganó posiciones y se apoderó de las ciudades y bases militares de Kidal, Gao y Tombuctú, las tres ciudades más grandes del norte del país, proclamando unilateralmente, el 6 de abril, la secesión de la región de

Al Hassan, durante el proceso en el CPI. Foto: ICC.

Azawad. El 26 de mayo, los dos grupos, el tuareg MNLA y el islamista Ansar Dine -movimiento salafista yihadista tuareg-, formaron gobierno y proclamaron el "Estado Islámico del Azawad".

Pero pronto comenzaron los desencuentros entre el MNLA y los grupos islamistas, Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) –grupo este último escindido de Al-Qaeda en el Magreb Islámico– que culminaron en la Batalla de Gao el 27 de junio, lo que condujo a que, a partir del 17 de julio, el MNLA perdiese el control de la mayoría de las ciudades del norte de Mali. A consecuencia de ello Tombuctú y Kidal quedaron bajo control de Ansar Dine y AQMI y Gao bajo el de MUYAO.

Desde la ocupación de Tombuctú los grupos armados Ansar Dine y

AQMI constituyendo una organización institucional (el Batallón de Seguridad, la Policía Islámica, la Hesbah, el Tribunal Islámico, el Comité de la Sharia y la Comisión de Medios) dirigidos cada uno de ellos por un emir y compuestos por hombres pertenecientes o afines a tales, cuyo objetivo final era imponer en la región de Tombuctú un sistema basado en su ideología religiosa, que la población local debía seguir por la fuerza o por el temor al uso de la misma.

La población de Tombuctú se vio sumida en una atmósfera de terror derivada de las detenciones, la ejecución de castigos -consistentes en flagelaciones y mutilaciones- sin previo juicio o en procesos sin las garantías imprescindibles, las agresiones sexuales a mujeres detenidas y los matrimonios forzados a que se vieron obligadas algunas mujeres de la población local con líderes o miembros de Ansar Dine y AQMI. Ambiente aderezado con el intento de eliminar la cultura y las costumbres locales, utilizando para esto la destrucción de mezquitas y mausoleos, algunos clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

¿QUIÉN ES EL SR. AL HASSAN?

El Sr. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud nació en Tombuctú, donde vivió hasta los catorce años cuando se trasladó a Libia con su familia. Regresó a Tombuctú en 2002, en donde enseñó en una madrasa durante un año.

Después de volver a pasar aproximadamente un año en Libia. En el año 2005 regresó a su ciudad natal, donde se graduó como farmacéutico, trabajando como tal durante 2010 y 2011.

En 2012 el Sr. Al Hassan, persona muy conocida en su comunidad y familiarizado con las costumbres locales y tradiciones, fue reclutado por altos líderes de tales de Ansar Dine y AQMI para que trabajase para tales grupos islamistas radi-

cales. Inicialmente su labor consistió en diferenciar entre los bienes pertenecientes al Gobierno de Malí y los bienes privados de la población local. Tras la creación de la Policía Islámica pasó a trabajar en ella a principios del mes de mayo de 2012 y siguió siendo miembro de la Policía Islámica hasta que Ansar Dine y AQMI abandonaron Tombuctú el 29 de enero de 2013.

En la policía pasó de ser interprete a ejercer funciones administrativas y de organización del trabajo policial, adquiriendo un papel de liderazgo en las operaciones policiales con estrecha subordinación de quienes fueron los emires de tal organización, primero Adama y después Khaled, e incluso ejerció, durante un escaso periodo de tiempo, el mando de tal ente policial cuando fue elegido por el Consejo de la Shura cuando a Khaled se le encargaron misiones fuera de la localidad.

Según se constató a lo largo del proceso, el Sr. Al Hassan realizó citaciones, detenciones, investigaciones, interrogatorios en la oficina de la Policía -utilizando durante los mismos amenazas- y traslados de los acusados ante el Tribunal islámico. Era también alguien que estaba autorizado para la redacción, firma y transmisión de informes policiales que eran utilizados por el Tribunal Islámico en sus juicios. Persona que además era frecuente encontrar entre los líderes de la policía presentes durante la ejecución de castigos.

LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE

Atendiendo al Informe que, de acuerdo con el art 53 del Estatuto, emitió la Fiscalía de la Corte el 16 de enero de 2013, la competencia jurisdiccional de la Corte para éste y el resto de los procesos seguidos ese apoyaba en los siguientes criterios:

+ La competencia *ratione temporis*: Malí firmó el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 y depositó su instrumento de ratificación el 16 de agosto de 2000, resultando por tanto aplicable a los hechos ocurridos atendiendo a la previsión contenida en el artículo 126-2 del Estatuto

+ La competencia *ratione loci* y *ratione personae*: La Corte ostentaba esta competencia en virtud del artículo 12-2 a), puesto que el 18 de julio de 2012 el Gobierno de Malí remitió a la Corte, mediante carta, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto, la situación en Malí desde enero de 2012. La Fiscalía, por su parte, en agosto y octubre de 2012, envió dos misiones a Malí donde fue verificada la información en su poder.

+ La competencia *ratione materiae*: La información disponible indicaba que existían indicios razonables de que en Malí, desde enero de 2012, se habían cometido crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto) y crímenes de guerra en caso de conflicto armado de carácter no internacional (artículo 8 8-2 c y e del Estatuto)

PROCEDIMIENTO SEGUIDO

Por la Sala de Cuestiones Preliminares I se emitió, el 27 de marzo de 2018, la orden de arresto contra el Sr. Al Hassan y éste fue entregado a la Corte el 31 de marzo, quedando bajo su custodia.

La audiencia de confirmación de cargos tuvo lugar desde el 8 al 17 de julio de 2019 y, el 30 de septiembre de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares emitió una decisión confidencial confirmando los cargos presentados por la Fiscalía. Cargos que sufrieron una modificación parcial al ser ello admitido por la Sala de Cuestiones Preliminares el 23 de abril de 2020.

El 21 de noviembre de 2019 la Presidencia de la Corte constituyó la Sala de Primera Instancia X, compuesta por su Presidente, el Juez Antoine Kesia-Mbe Mindua, y las juezes Tomoko Akane y Kimberly Prost, que habría de enjuiciar el caso.

La Sala de Apelaciones, el 19 de febrero de 2020, rechazó la petición de la defensa de impugnar la admisibilidad del procedimiento judicial que apoyaba en que, a su entender, el asunto no era de la gravedad suficiente para justificar la actuación de la Corte (artículo 17 -1 letra d del Estatuto).

El juicio finalmente, tras rechazarse la solicitud de la Defensa para aplazar su inicio, dio comienzo a mitad del mes de julio del año 2020, con las declaraciones del Fiscal y de los Representantes legales de las víctimas.

A partir del 8 de septiembre de 2020, y hasta el 3 de noviembre de 2022, tuvieron lugar las sesiones en la que, primero el Fiscal, después la Representación procesal de las víctimas y, finalmente, la Defensa, presentaron las pruebas, incluidas las testificales (76 testigos en total).

El 8 de febrero de 2023, la Sala de Primera Instancia X declaró cerrada la fase probatoria y se interesó a las partes procesales la presentación de sus escritos finales, algo que se produjo entre el 23 y el 25 de mayo de 2023.

CARGOS PRESENTADOS CONTRA EL SR. AL HASSAN

Cargos 1, 2, 8, 9, 11 y 13 por crímenes de lesa humanidad contemplados en algunos de los apartados del artículo 7-1 del Estatuto

Cargos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 y 14 por los crímenes de guerra, vinculados y en el contexto de un conflicto armado no internacional, contemplados en algunos apartados del artículo 8- 2 letras c) y e) del Estatuto.

REFERENCIAS

ICC-CPI: *Documentación sobre el proceso del Sr. Al Hassan ante la CPI:* <https://www.icc-cpi.int/mali/al-hassan> (última consulta el 21/5/2025).

Informe que, de acuerdo con el art 53 del Estatuto, emitió la **Fiscalía de la Corte** el 16 de enero de 2013: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/SASMAliArticle53_1PublicReportENG16Jan2013.pdf (última consulta el 21/5/2025).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Informe de desarrollo humano 2023/2024* <https://hdr.undp.org/system/files/documents/generic-image/hdr2023-24reportsp.pdf> (última consulta el 21/5/2025).

SÁNCHEZ, Gabriel C.: “Mali: análisis del alzamiento tuareg (2012-2015)”, *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 147-160.